

CRIMINAL-LEGAL ASSESSMENT OF TOTAL CRIMES IN THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

D.E.Karimova

Professor of the Investigative Activity Department of the Academy of the Ministry of
Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan
doctor of Philosophy in Legal Sciences Associate

H.N.Bolikulova

3rd year cadet of the Academy of the Ministry of Internal Affairs

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА СОВОКУПНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Каримова Дилрабо Эргашевна

Профессор кафедры «Следственной деятельности» Академии МВД Республики
Узбекистан, доктор философии по юридическим наукам, доцент

Боликулова Х.Н.

Курсант 3 курса Академии Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11057654>

Abstract: This article describes the characteristics of crime aggregates, as well as the problems that arise when classifying crimes by aggregates. Currently, in the legislation of the Republic of Uzbekistan, committing several socially dangerous acts has become the most common phenomenon, for which no one has been convicted. In this regard, difficulties arose in the investigation and court practice in connecting the totality of separate crimes. That is why it is necessary to understand in detail such a complex criminal-legal phenomenon as a set of crimes

Keywords: crime aggregates, single crime, multiplicity of crimes, convicted, criminal legal assessment, criminal law.

Аннотация: в данной статье изложены особенности совокупности преступлений, а также проблем, возникающих при квалификации преступлений по совокупности. В настоящее время в Республике Узбекистан наиболее распространенным явлением стало совершение нескольких общественно опасных деяний, ни за одно из которых виновное лицо не было осуждено. В связи с этим в следственной и судебной практике появились трудности при соотношении совокупности с единичными преступлениями. Именно поэтому необходимо подробно разобраться с таким сложным уголовно-правовым явлением, как совокупность преступлений

Ключевые слова: совокупность преступлений, единичное преступление, множественность преступлений, осужденный, уголовно-правовая оценка, уголовное законодательство.

В доктрине уголовного права существуют различные трактовки понятия совокупности преступлений. В первую очередь следует обратить внимание на определение рассматриваемого термина, как конкретного вида множественности преступлений. Множественность преступлений представляет собой совершение лицом двух или

более преступлений, которые характеризуются и сохранением уголовно-правового значения, и отсутствием различного рода юридических ограничений в рамках осуществления уголовно-процессуального производства. Однако, приведенное определение не в полной мере отражает сущность совокупности преступлений, а лишь делает акцент на общих чертах, присущих как совокупности, так и рецидиву. Ряд ученых в сфере уголовного права считают, что совокупность преступлений – это намеренное совершение нескольких общественно опасных преступных деяний одним и тем же лицом, которое еще не было привлечено к уголовной ответственности за содеянное. Подобную трактовку можно встретить во многих работах различных исследователей, однако в уголовно-правовой науке такое определение является предметом дискуссий. Это связано с указанием на намеренность осуществления преступного посягательства, что характеризует совокупность, как определенную систему только умышленных преступлений. Поэтому такая формулировка является не совсем верной. Некоторые правоведы определяют совокупность преступлений, как форму множественности преступлений, за совершение которых лицо еще не подвергалось осуждению, и при этом оно должно быть привлечено к уголовной ответственности одновременно за каждое из них. Такая трактовка очень близка к законодательной, но все же и она не полностью позволяет разобраться с рассматриваемым юридическим термином. Для того, чтобы выяснить наиболее точную формулировку, необходимо установить основные признаки исследуемого понятия. Иными словами, нужно обратиться к нормативному определению совокупности преступлений, которое содержится в уголовном законе. Так, согласно ст.33 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан: Совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступных деяний, предусмотренных разными статьями или разными частями одной и той же статьи Особенной части настоящего Кодекса, ни за одно из которых лицо не было осуждено и за которые оно подлежит ответственности. Если совершенное лицом деяние содержит признаки преступлений, предусмотренных разными частями одной и той же статьи Особенной части настоящего Кодекса, ответственность наступает по той части статьи, которой установлено более строгое наказание.

Из указанных законодательных определений можно выделить наиболее важные признаки, характеризующие рассматриваемый вид совокупности преступлений:

- первым признаком совокупности является факт совершение лицом двух или более деяний, охватываемых признаками различных составов преступлений. Под различными составами преступлений следует понимать основные составы преступлений, составы преступлений со смягчающими, отягчающими или особо квалифицирующими обстоятельствами. Исключение составляют такие составы, в которых в качестве квалифицирующего признака предусмотрена повторность либо они образуют конкуренцию уголовно-правовых норм. Следовательно, совокупность могут образовывать только разнородные или однородные преступления. Тождественные преступления образуют не совокупность, а повторность преступлений. Следует иметь в виду, что в специально предусмотренных случаях, если законодатель допускает образование повторности сочетанием однородных или разнородных преступлений, такая повторность может одновременно сочетаться с совокупностью

преступлений. Чаще всего в одной статье Особенной части Уголовного Кодекса предусмотрена ответственность за один вид преступления, поэтому преступления, образующие совокупность, должны быть предусмотрены различными статьями Особенной части Уголовного Кодекса, имеющими самостоятельные санкции. Вместе с тем имеются статьи, где в каждой части предусматриваются самостоятельные составы преступления. Например, в ч.3 ст.158 Уголовного Кодекса предусматривает ответственность за публичное оскорбление или клевету в отношении Президента Республики Узбекистан, а равно с использованием печати или иных средств массовой информации, а в первой – за посягательство на жизнь Президента Республики Узбекистан. Поэтому совокупность будет иметь место и в тех случаях, когда деяния предусматриваются разными частями одной статьи, которые содержат различные виды преступлений.

Обязательным условием совокупности является совершение лицом двух или более преступлений, ни по одному из которых субъект не был осужден, то есть необходимо, чтобы как минимум по двум преступлениям не был вынесен обвинительный приговор. Этот признак, являясь общим с повторностью преступлений, позволяет отграничить реальную совокупность от другой формы множественности – рецидива преступлений.

За каждое из совершенных деяний лицо должно подлежать уголовной ответственности. Если в отношении одного из двух преступлений истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности или лицо освобождено от ответственности по другим основаниям (ст.65, 66, 67, 68, ч.1 ст.87 Уголовного Кодекса), совокупность преступлений исключается.

При совокупности преступлений в отличие от повторности квалификация должна производиться всегда по нескольким уголовно-правовым нормам, то есть по нескольким статьям Особенной части либо по нескольким частям одной и той же статьи Особенной части, которые предусматривают различные составы преступлений. Для правильной квалификации преступлений необходимо отличать совокупность от конкуренции уголовно – правовых норм. Под конкуренцией следует понимать случаи, при которых одно преступное деяние одновременно имеет признаки двух или более правовых норм, содержащихся в самостоятельных статьях или частях статьи Особенной части Уголовного Кодекса.

В теории квалификации и следственно-судебной практике различают следующие разновидности конкуренции уголовно-правовых норм: 1) конкуренция общей и специальной норм; 2) конкуренция части и целого. Конкуренция общей и специальной норм появляется тогда, когда в законе одновременно содержатся две и более нормы, отличающихся друг от друга по объёму. Одна из них предусматривает ответственность за определенных деяний и содержит общий состав, а другая или другие предусматривают ответственность за частные случаи из этих деяний, закрепленных в общей норме, и содержит специальные составы преступлений. Например, злоупотребление властью или должностными полномочиями (ст. 205 Уголовного Кодекса) является общей нормой по отношению к ст. 210 Уголовного Кодекса где предусматривается частный случай злоупотребления властью или должностными полномочиями, выражающийся в получении взятки. Заведомо незаконное задержание

или заключение под стражу (ст.234 Уголовного Кодекса) является частным случаем превышения власти или должностных полномочий (ст.206 Уголовного Кодекса), поэтому последняя норма является общей, а первая специальной.

Наличие в уголовном законе специальных норм наряду с общими обусловлено тем, что специальные нормы иначе решают вопросы уголовной ответственности по сравнению с общими в сторону смягчения либо в сторону ужесточения.

При квалификации конкуренции общей и специальной норм следует руководствоваться правилом, в соответствии с которым содеянное подлежит правовой оценке по специальной норме. Это связано с тем, что специальная норма содержит в себе наряду с общими признаками состав преступления, закрепленного в общей норме, дополнительно специальные признаки, отсутствующие в общей норме.

Таким образом, совокупность преступлений представляет собой совершение одним лицом двух или более преступлений с учетом условий, характеризующихся тем, что это лицо не было осуждено ни за одно из преступлений, в связи с чем оно подлежит уголовной ответственности за каждое преступное деяние по соответствующей статье или определенной части статьи Уголовного Кодекса Республики Узбекистан, и такие общественно опасные деяния, являющиеся различными составами преступлений, сохранили свои правовые последствия.

References:

1. Уголовный кодекс Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года.
2. Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 5 мая 2008 года № 13 «О вопросах квалификации деяний при множественности преступлений».
3. «Проблема совершения ряда преступлений в уголовном законодательстве Республики Узбекистан» Розимова Кундуз Юлдашевна. Журнал правовых исследований том 7 №3 (2022).
4. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Узбекистан. А.С.Якубов, М.Х.Рустамбаев, Р.Кабулов
5. Совокупность преступлений: вопросы теории и практики.12.00.08 кандидат юридических наук Рогова Наталья Николаевна
<https://www.dissercat.com/content/sovokupnost-prestuplenii-voprosy-teorii-i-praktiki>
6. Рекомендации по имплементации международного права в новой редакции Уголовного кодекса Республики Узбекистан.
<https://www.dissercat.com/content/sovokupnost-prestuplenii-voprosy-teorii-i-praktiki>